

PRODUZIONE DI COMPOST DA LETTIERA STRATIFICATO DI CIPPATO/PAGLIA CON METODO MILLEFOGLIE

1. Strato di cippato sparso nel fienile © Produzione Ver de Terre 2. Compost sparso nelle andane al pascolo ©Produzione Ver de Terre
3. Corinne Bloch di fronte alle sue foreste ripariali © Produzione Ver de Terre 4. Essiccazione delle siepi © Produzione Ver de Terre

IL COSA E IL PERCHÉ

L'utilizzo del legno da siepe come lettiera e compost offre diversi vantaggi. I trucioli di legno rappresentano un'alternativa economica alla paglia e consentono di sfruttare le risorse locali. Come lettiera, assorbono efficacemente l'umidità, riducono i disturbi come malattie respiratorie, diarrea dei vitelli, parassiti e zoppia e migliorano significativamente il comfort degli animali. Inoltre, producono compost di alta qualità, ricco di materia organica, che struttura e fertilizza il terreno in modo sostenibile, nutrendo il micelio del suolo.

Un esempio è l'azienda agricola Hoeffel-Walbourg in Alsazia, che alleva 100 mucche Charolais da riproduzione e la loro prole, per un totale di 260 bovini. L'azienda gestisce un sistema misto di coltivazione e allevamento con pascolo su 170 ettari di terreno contiguo, caratterizzato da 12 km di siepi. I rami utilizzati provengono principalmente dalla potatura delle siepi del paesaggio "bocage" e dei boschi ripariali presenti in azienda. Le specie arboree preferite includono salici arbustivi e cespugliosi, ontani, frassini e pioppi. Un'ulteriore parte del legno proviene dai comuni e dalla SDEA, che effettuano potature negli spazi pubblici.

AFFRONTARE LE SFIDE

Foraggio

Presso la loro azienda agricola, la raccolta dei rami inizia dopo il 15 agosto per rispettare il periodo di nidificazione degli uccelli, che va dal 15 marzo al 15 agosto. I rami vengono tagliati e portati al bestiame per l'alimentazione. Entro la fine di agosto, l'erba smette di crescere e diventa sempre più povera di sostanze nutritive. Questo foraggio legnoso è rimineralizzante, antinfiammatorio e svolge un'azione vermifuga naturale. È costituito principalmente da salici arbustivi. Il lavoro viene svolto manualmente con l'ausilio di motoseghe e i rami vengono poi movimentati e trasportati con un sollevatore telescopico. I bovini mangiano le foglie e i rami più sottili, lasciando dietro di sé quelli più spessi.

Potatura invernale del legno

Durante i lavori di manutenzione e sostituzione delle recinzioni (pali marci, filo spinato arrugginito), le siepi e le foreste ripariali, tra cui molti salici impollinati, vengono ceduate e rigenerate.

I rami tagliati vengono accatastati all'aperto e lasciati essiccare per diversi mesi, a volte anche per un anno. Questo processo di essiccazione riduce l'umidità residua e facilita la successiva scheggiatura. Inoltre, questo processo garantisce trucioli di legno di migliore qualità, che diventano molto più assorbenti nella lettiera. I rami vengono poi cippati da un'azienda dotata di una macchinabile. È fondamentale che il legno utilizzato sia pulito e privo di contaminanti (metallo, plastica, ecc.) per tutelare la salute degli animali. Una volta cippati, i trucioli di legno vengono conservati in mucchi in un'area riparata o sotto una copertura impermeabile ma traspirante per proteggerli dall'umidità.

Parole chiave : Cippato, Lettiera, Compost, Salute animale, Foraggio, Bovini, Potatura delle siepi.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI:

Nelle stalle, uno strato spesso circa 15 cm di cippato viene steso sulle aree di riposo delle vacche quando queste sono pulite e vuote. Questi trucioli svolgono un ruolo cruciale nell'assorbimento dell'umidità, garantendo una superficie asciutta e confortevole per gli animali. Grazie alla loro capacità di assorbimento e alla struttura areata, riducono significativamente la proliferazione di agenti patogeni e parassiti nella lettiera. Inoltre, migliorano la salute degli zoccoli e prevengono i problemi legati all'umidità, come le infezioni degli zoccoli. Gli oli essenziali (terpeni) rilasciati dal legno purificano l'aria, aiutando a prevenire le malattie respiratorie, in particolare nei vitelli. Poiché le mammelle delle mucche rimangono molto pulite, si evita anche la diarrea dei vitelli.

Le mucche rimangono su questa lettiera per uno o due giorni, dopodiché, nei tre giorni successivi, viene aggiunta la paglia. Dopo aver testato diversi metodi, hanno preferito il "sistema a strati paglia/legno" rispetto alla lettiera monomateriale. Viene poi aggiunto altro legno, seguito da strati successivi di paglia e legno (paglia-paglia-paglia-legno). I rifiuti animali si accumulano naturalmente, ogni tre strati di paglia, viene applicato un sottile strato di trucioli di legno. Questo ciclo dura in totale da sei a otto settimane. Questo metodo mantiene una struttura ariosa, limita gli odori sgradevoli e garantisce un'ottima igiene nella stalla.

Una volta che la lettiera stratificata di cippato/paglia raggiunge un'altezza massima di circa 80 cm, la stalla viene ripulita e il letame già parzialmente compostato, viene ammucchiato in andane nel campo. Nella fattoria di Corinne ed Ernest, il rinnovo avviene quando il letame raggiunge la barriera di alimentazione dove mangiano le mucche. La sequenza temporale di saturazione dipende da diversi fattori:

Numero di animali e densità della stalla: più animali ci sono, più rapidamente la lettiera si satura.

Spessore iniziale della lettiera: uno strato di trucioli di legno più spesso impiega più tempo ad assorbire i rifiuti e l'umidità.

Tipo di legno utilizzato per i trucioli: alcune specie assorbono meglio di altre. Danno la priorità ai legni teneri come salici, ontani, corteccia, segatura, trucioli di legno e alcune conifere.

Condizioni ambientali: la temperatura e l'umidità influenzano il tasso di saturazione.

Per questa azienda agricola biologica dedicata all'allevamento e alla selezione (dove tutti gli animali sono registrati nel Libro Genealogico Charolais), la lettiera di paglia quotidiana è essenziale. Il sistema a strati di legno e paglia garantisce una stalla priva di odori di ammoniaca, con un'elevata capacità di assorbimento e una buona capacità di carico.

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

IN EVIDENZA:

L'uso del cippato offre diversi vantaggi significativi:

- **Economico:** riduce la dipendenza dalla paglia, che spesso è più costosa e meno benefica per il terreno. Evita un ciclo di pulizia della stalla ogni inverno. Facilita il passaggio all'agricoltura biologica.
- **Ecologico:** valorizza le risorse legnose locali e riduce gli sprechi verdi, utilizzando i rami potati. È resistente sia alla carenza d'acqua che all'umidità in eccesso.
- **Agronomico:** il compost prodotto da questa lettiera è di qualità superiore, ricco di materia organica durevole che contribuisce al miglioramento del suolo a lungo termine.
- **Salute della mandria:** meno malattie respiratorie, meno diarrea, animali più puliti e lettiere più sane.
- **Per non parlare di:** a metà agosto, si può alimentare il bestiame con i rami di salice, che sono rimineralizzanti, antinfiammatori e vermifughi naturali.

Lettieria compost di legno © Produzione Ver de Terre

Nota: in generale, i trucioli di legno ben essiccati utilizzati come lettiera possono rimanere efficaci da diverse settimane a pochi mesi. La saturazione può essere identificata quando:

La lettiera diventa umida e compatta, perdendo la sua capacità di assorbimento.

Gli odori aumentano, indicando una degradazione avanzata della materia organica.

La miscela di letame e legno viene quindi formata in andane in un campo. Alla fine dell'inverno, viene utilizzato un rivoltatore di andane per facilitare il compostaggio.

Compostaggio e arricchimento del suolo

I trucioli di legno forniscono una struttura ottimale per il compost, migliorando l'aerazione e garantendo una decomposizione uniforme. I cinque processi di fermentazione naturale che si verificano durante il compostaggio eliminano i parassiti e i semi indesiderati.

Il compost, ricco e ben bilanciato, che se ne ottiene viene utilizzato per valorizzare i campi coltivati e i pascoli, sia temporanei che permanenti. Viene distribuito dopo due o tre settimane dal compostaggio, migliorando la fertilità e la struttura del suolo. Ciò favorisce una crescita migliore delle colture e aumenta al contempo la capacità di ritenzione idrica del terreno. Il compost nutre anche la rete micorrizica del suolo, che aiuta a immagazzinare e distribuire l'acqua. (Un ulteriore punto di humus può immagazzinare 220 m³ di acqua per ettaro.) Questi funghi microscopici rilasciano fosforo e oligoelementi, rendendoli biodisponibili per le piante.

L'aggiunta di legno al terreno contribuisce anche al sequestro del carbonio, aiutando a immagazzinare quantità significative di CO₂ nel suolo.